

JAMIYATDA VA OILADA AYOLLAR O'RNI, BUTUN DUNYODA VA MAMLAKATIMIZDA AYOLLARGA QARATILGAN E'TIBOR. GENDER TENGLIK

Boltayeva Barnoxon Xomidjonovna

Toshkent farmatsevtika instituti v.b.dotsenti. tel-909205871

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614213>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2019 yil 2 sentyabrda qabul qilingan “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasining qonuni xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rniga qaratilgan huquqiy himoya, huquqiy kafolat sifatida ma'qullanganligi, mamlakatimizda ayol qadrini yuksaltirish borasida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar, bu borada yaratilgan huquqiy asoslar va muntazam takomillashtirib borilayotganligi bilan hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan.

Аннотация: В статье подчеркивается важное значение Закона Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и равных возможностей женщин и мужчин», принятого 2 сентября 2019 года, как правовой защиты и правовой гарантии, направленной на улучшение положения женщин в обществе, широкомасштабные реформы, осуществляемые в нашей стране в целях повышения достоинства женщин, созданная в этой связи правовая база и ее постоянное совершенствование.

Abstract: This article highlights the crucial importance of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Guarantees of Equal Rights and Opportunities for Women and Men", adopted on September 2, 2019, as a legal protection and legal guarantee aimed at the position of women in society, the wide-ranging reforms implemented in our country to enhance the dignity of women, the legal framework created in this regard, and its continuous improvement.

Tayanch iboralar: Gender tenglik, Suqrot, Arastu, Aflotun, Erkak va ayollar tengligi, Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri” asari, BMT Bosh assambleyasi, Pakt.

Ключевые слова: Гендерное равенство, Сократ, Аристотель, Платон, Равенство мужчин и женщин, «Город идеальных людей» Абу Насра аль-Фараби, Генеральная Ассамблея ООН, Пакт.

Key words: Gender inequality, Socrates, Aristotle, Plato, Ravenstvo mujchin i genschchin, "The city of ideal people" Abu Nasra al-Farabi, Generalnaya Assembly OON, Pact.

Hozir biz yashayotgan davr yangilanayotgan O'zbekistonning islohotlarida inson manfaatlarining ustunligiga qaratilgan bir paytda, hali ham oilaviy nizolarning juda katta qismi erkaklar tomonidan ayol huquqlarining tan olinmaslik holatlari shuningdek, ayrim holatlarda jamiyatda ham xotin-qizlarning huquq hamda imkoniyatlariga yetarlicha ahamiyat berilmayotgani haqiqatdir.

Ming shukurki, Vatanimiz, xalqimiz hamisha ayollarni, onalarni ardoqlab kelgan, bu narsa, ayniqsa, mustaqillik yillarida yanada dolzarflik kasb etdi. Xususan, o'tgan yillar davomida millat genofondini yaxshilash, oilada tibbiy madaniyatni yuksaltirish, aholi turmush farovonligini hamda uzoq umr ko'rish darajasini oshirish yo'nalishlarida salmoqli o'zgarishlar yuz berdi. Inchunun, yurtimizda o'tgan yillardan bir nechtasini bevosita oila, ayollar va bolalar mavzulari bilan bog'langanini e'tiborga olsak, bizda ayollarga alohida e'tibor va g'amxo'rlik

qaratilayotganiga yana bir karra amin bo'lamiz. Binobarin, ona va bola hayoti, uning istiqboli bugun davlat va jamiyatning muhim yumushiga aylangan, desak aslo mubolag'a emas.

Yaqin o'tmishda ayollar va erkaklarning teng huquqligi degan, jimjimador tushuncha tufayli ko'pincha eng og'ir yumushlar xotin-qizlar zimmasiga yuklatildi. Ayollarning tansihatligi, ularning me'yorida ovqatlanmasligi sababli reproduktiv yoshdagi ayollar orasida kamqonlik, yod va temir moddasi yetishmasligi hollari ko'p uchrar edi. Bugungi kunda xotin-qizlarni asrab-avaylash, yashash sharoitini yaxshilash, calomatligini asrash borasida yurtimizda sezilarli ishlar amalga oshirildi. O'tgan yillar ichida kamqonlikka chalingan homilador ayollar uchun imtiyozli ovqatlanish joriy etildi, Minglab xotin-qizlar og'ir mehnat turlaridan xalos etilib, ularning ish kunlari qisqartirildi.

Qadimgi yunon Suqrot, Arastu, Aflotun kabi olimlari eng yaxshi davlat sifatida jamiyatda tenglik va adolat hukm surgan polisni nazarda tutishgan. Eng yaxshi qonunlar sifatida ham barcha tengligini kafolatlagan qonunlarni ilgari surishgan. Erkak va ayollar tengligi g'oyasini yunon olimi Antifont o'z asarlarida qo'llagan holda: «Tabiat barchani: ayollarni ham, erkaklarni ham teng qilib yaratadi, lekin odamlar insonlarni tengsiz holatga soluvchi qonunlarni ishlab chiqishadi», deb ta'kidlagan. Sharq qomusiy olimlardan Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri” asarida tenglik hukm surgan davlatni fozillikka intilgan davlat sifatida qayd etgan bo'lsa, 1791 yilda Olimpiya De Guj tomonidan tayyorlangan fuqarolik va ayol huquqi deklaratsiyasida ilk bor ayollarning erkin fikrlash va o'z fikrini bildirish huquqiga ega ekanligi e'tirof etilgan.

Gender tengligining huquqiy rivojiga e'tibor beradigan bo'lsak, eng avvalo, gender tenglikning huquqiy asoslari xalqaro va milliy qonunchilikni tarixiy-nazariy va huquqiy jihatlarini tahlil etish joiz. Albatta, barchamizga ma'lumki, 1948 yilda BMT Bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida erkak va ayollarning tengligi alohida e'tirof etilgan bo'lib, Deklaratsiyaning 1-moddasida «Hamma odamlar o'z qadrd-qimmatini hamda huquqlarida erkin va teng bo'lib tug'iladilar. Ularga aql va vijdon ato qilingan, binobarin bir-birlariga nisbatan birodarlik ruhida munosabatda bo'lishlari kerak», deya ta'rif berilgan. BMT tomonidan 1966 yilda qabul qilingan yana bir xalqaro hujjat – Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 3-moddasida ta'kidlanishicha, «Mazkur paktida ishtirok etuvchi davlatlar erkaklar va ayollar uchun ushbu Paktga ko'rib chiqilgan barcha fuqarolik va siyosiy huquqlardan bir xilda foydalanishini ta'minlash majburiyatini oladi». Aynan mazkur xalqaro norma “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida” qonunning 2-moddasida “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun hujjatlari ushbu Qonun va boshqa qonun hujjatlaridan iboratdir,-degan moddaning amaliy va huquqiy asosidir.

Demak, yuqorida qayd etilgan xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan mustaqil davlatimiz xalqaro huquqning umume'tirof etilgan talablaridan kelib chiqib o'z milliy qonunchiligida ayollar va erkaklar tengligi masalasiga jiddiy ahamiyat berishining sababi ham asoslidir.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. <https://yuz.uz/news/yangilanayotgan-ozbekistonda-gender-tenglikning-huquqiy-asoslari?view=onlayn-brifing-bolib-otdi/>
2. <https://yuz.uz/uz/news/yangilanayotgan-ozbekistonda-gender-tenglikning-huquqiy-asoslari>
3. <https://uzhurriyat.uz/2017/03/09/ayol-va-olam/>

4. B.X.Boltayeva. Pedagogical possibilities of developing students' self-study learning competences in credit-module system. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC journal volume 3 issue 10 october 2024 issn: 2181-3337 | scientists.uz.